

A QUIEN CORRESPONDA:

HE NOTADO QUE NO ESTAN PASANDO MIS ESCRITOS ELECTRONICOS A LA CORTE POR LO QUE SE ME HA NOTIFICADO EN LINEA, DECLARO QUE TODA ACTUACION QUE YO HAYA HECHO POR EL SISTEMA DE LA CORTE Y NO SE HAYA NOTIFICADO A MI PERSONA POR EL MISMO MEDIO CARECE DE VALIDEZ POR LO QUE EN TANTO ME RESPONDAN MIS ESCRITOS POR EL MISMO MEDIO TAL Y COMO LO DICE LA LEY DE AMPARO TODA NOTIFICACION ES INVALIDA, LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL SEPTIMO CIRCUITO ESTAN HACIENDO LLEGAR MIS ESCRITOS VIA TERRESTRE Y NO POR MINTERSCJN, LO HACEN PARA NO NOTIFICARME POR EL MEDIO IDONEO, ESA ACCION CONSTITUYE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS ASÍ QUE TODO LO ACTUADO QUE NO TENGA MI FIRMA ORIGINAL ASÍ COMO TODO LO RECIBIDO QUE NO CONTENGA LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN LO MANDA ES INVALIDO DE PLENO DERECHO.

AHORA YO SE QUE ES LA OFICINA DE LA CORTE, NO SE QUIEN SEA EL RESPONSABLE DE QUE SE ESTE BLOQUEANDO MIS PETICIONES PERO MI DERECHO NO PRECLUYE Y HASTA QUE NO SE DE SOLUCIÓN Y SE TRAMITEN MIS RECURSOS TENGO DERECHO A SEGUIR INSISTIENDO POR LO PRONTO ENVIARE ESTA SITUACIÓN A LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA PERO DEJO CONSTANCIA DEL HECHO PARA DESLINDARME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O QUE POSTERIORMENTE SE ME QUIERA PRECLUIR MI DERECHO LO CUAL NO HAY LEY QUE ASÍ LO INDIQUE, TENGO EL DERECHO, LA LEY ME RESPALDA Y USTEDES TIENEN LOS HECHOS NOTORIOS NO TIENEN QUE PREGUNTAR AL TRIBUNAL NI A LOS JUECES.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26823_1.pdf
Secuencia: 8231740

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:44:24Z / 2025-11-12T12:44:24-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	48 2a ea d3 87 23 e7 09 de ac 73 9e d3 a1 e6 c1 7e 59 c3 f1 0b d5 45 ac 29 2f 5f cc cb b5 28 0a 08 f2 c5 93 bb f7 cc ec b1 40 88 dd 63 7c 17 fe 0a 13 46 fd e8 f3 c0 a7 17 42 c9 c9 a7 c9 e1 79 e1 44 01 87 2a 4f a6 18 e5 07 4d cc 84 e0 74 46 7e a4 15 32 13 27 e6 7a 63 e8 a4 50 23 b6 f7 73 0a 44 82 b4 4f f5 10 a5 7a 6b ab 72 de 09 67 5d b1 b9 cf 23 a1 04 9b 1e 74 32 38 76 c5 9e 50 f9 8a 64 c5 fe 23 a7 9e b9 73 b6 8c a8 ca 1d 6f ef c9 b4 25 61 0c 65 2f 7b e9 02 fa f7 2d 81 d0 84 05 83 94 9d 8f 11 e0 74 b8 2a a9 89 99 4c 5c 8f 51 98 d3 af 05 7e e7 69 e2 8e 3a a9 2f 39 91 59 63 19 41 9d 66 e6 a1 fa 1a 54 64 14 89 e2 9d e2 9b e9 ea 35 6e 56 62 0b a1 cc 2a 7f a5 e6 ac 4a 37 93 6d a2 2f 3c b6 87 b6 ac 04 a8 b2 50 65 2c f5 45 13 58 46 af d8 c4 a3 01 60 11 16 e7 9e c7 ce 08 d5 2e f6 c7 6d 6f 6a aa 9e ff e7 9b 34 ab bf d4 ac 2d 5d 2b 71 25 dd 81 1e c9 a5 5e 55 f1 71 d4 9a 06 c4 be 42 e4 70 60 4b 7c 3f 23 c9 d8 3f ef 81 74 ca db 68 9f 9c a1 f0 07 b3 d4 6e c9 52 1f de f1 ef 9b 44 14 c1 cf 66 5f f1 c5 a0 de 21 f4 af 98 31 99 d3 f6 1a 03 99 80 2e 74 a1 ce a6 64 bd 66 e2 eb e9 0b de 6d 01 ae 18 7b cc 91 9b f4 1d 72 22 07 11 50 83 87 c2 8d a1 27 66 f2			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:44:25Z / 2025-11-12T12:44:25-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:44:24Z / 2025-11-12T12:44:24-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	708680			
	Datos estampillados:	C1AAC56F2458CC1E181915C930B9FA5DCDD32BB79BAC381859FDC8BF9DF6D3F9 BD8022074AC6A72646FA36F278F69E8D1CA849933C88CB8F4C1CB095E77B0721			

c1aac56f2458cc1e181915c930b9fa5dcdd32bb79bac381859fdc8bf9df6d3f9